

CANAL DE SUEZ: 5 ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS COM O BLOQUEIO DO CANAL PELO NAVIO EVER GIVEN

Carlos Santos Soares de Lima, Fatec Zona Leste, carlos.lima57@fatec.sp.gov.br

Eduardo Aguiar e Silva, Fatec Zona Leste, eduardo.silva228@fatec.sp.gov.br

RESUMO

Este trabalho consiste em demonstrar as consequências causadas pelo navio que encalhou no Canal de Suez, no Egito, e que por lá permaneceu durante seis dias. Sem se atentar ao fato em si poderia ser simplesmente mais um navio encalhado em um canal qualquer e por apenas alguns dias, e que aos olhos de muitos foi um fato sem relevância, mas não, este canal é uma das rotas de navegação mais importantes a nível mundial, por onde passam inúmeras embarcações diariamente, transportando mercadorias diversas do continente asiático para o continente europeu, e vice-versa. Mercadorias extremamente fundamentais e que movimentam a economia, transportadas por enormes embarcações que carregam toneladas e que afetam direta e indiretamente a todas as pessoas. Este episódio trouxe consequências, algumas sentidas imediatamente, outras que apareceram ao longo dos meses que se seguiu e outras que ainda virão, afetando diretamente a economia mundial que já vinha muito ruim devido as consequências causadas pela pandemia do Covid-19.

Palavras chaves: Modal marítimo, Porta-contêineres, Logística, Incidente, Perdas

ABSTRACT

This work consists of demonstrating the consequences caused by the ship that ran aground in the Suez Canal, in Egypt, and which remained there for six days. Without paying attention to the fact itself, it could be just another ship stranded in any channel and for just a few days, and that in the eyes of many was an unimportant fact, but no, this channel is one of the most important navigation routes to world level, through which numerous vessels pass daily, transporting various goods from the Asian continent to the European continent, and vice versa. Extremely fundamental goods that move the economy, transported by huge vessels that carry tons and that directly and indirectly affect all people. This episode had consequences, some felt immediately, others that appeared over the following months and others that will come, directly affecting the world economy that was already very bad due to the consequences caused by the Covid-19 pandemic.

KEYWORDS: MARITIME MODAL, CONTAINER CARRIER, LOGISTICS, INCIDENT, LOSSES

1. INTRODUÇÃO

O sistema marítimo mundial é um tradicional segmento da economia e é originário do período da colonização. A navegação era utilizado para transporte dos imigrantes que iam da Europa em direção a América, por exemplo, assim como mercadorias que eram comercializadas mundialmente. Logo, percebe-se a valiosa importância desse sistema pensando financeiramente, especialmente no que tange ao comércio exterior.

Esse é um case significativo pensando na economia mundial, pois descreve um acidente ocorrido em um canal de navegação pouco conhecido para muitos, mas importante para a navegação e para a logística mundial, onde o navio batizado como “Ever Given”, encalhou no dia 23 de março de 2021 e foi reflutuado 6 dias depois no Canal de Suez, de propriedade do armador japonês Shoei Kisen Kaisha, operado pela taiwanesa Evergreen e navega sob a bandeira panamenha.

O navio está entre os maiores cargueiros do mundo, tendo uma capacidade máxima de 20 mil contêineres. Na ocasião ele carregava grãos, mas também havia petróleo, produtos químicos, veículos, gás liquefeito de petróleo e incluindo gado. No total, eram 224 mil toneladas.

Diferentes analistas privados calculam que as perdas diárias devido à retenção de mercadorias no canal que liga a Ásia e a Europa foram entre 6.000 e 10.000 milhões de dólares, tudo isso enquanto o incidente não passou de uma semana, como realmente aconteceu (BLANDÓN RAMÍREZ, 2021). Diante do ocorrido pesquisamos inúmeras informações e fontes sobre o assunto, para desta forma montar o material aqui exposto.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O artigo apresentando é um estudo baseado em informações levantadas sobre o incidente ocorrido no Canal de Suez em março de 2021, onde uma embarcação encalhou e parou por 6 dias uma das vias marítimas importantes para o transporte de mercadorias.

3. METODOLOGIA

Para esse trabalho de pesquisa utilizamos a revisão bibliográfica sobre o canal e o encaixe de uma mega embarcação. Neste que é um dos canais hidroviários mais importantes do mundo e que possui papel fundamental na logística mundial.

4. ASPECTOS E CUSTOS

Se olharmos o panorama de forma mais ampla, conforme diferentes análises publicadas pela seguradora Allianz, isso poderia reduzir o crescimento comercial anual entre 0,2% e 0,4% já que o custo do aluguel de alguns barcos para escoamento de cargas entre Europa, Ásia e o Oriente Médio cresceu cerca de 47%, atingindo US\$ 2,2 milhões (BBC, 2021).

Devido a paralização do Canal, não são apenas afetados o setor marítimo global ou a economia egípcia, inúmeros portos, empresas, transportadores de diversas nacionalidades e até varejistas, supermercados e principalmente fabricantes também são afetados. Já que esta passagem marítima é vital para cadeias de abastecimento mundial e seu bloqueio pode se traduzir em futuras saturações de portos em diferentes países de conexão.

Podemos citar 5 aspectos para analisar os custos comerciais devido ao bloqueio:

4.1 . A importância do canal em termos logísticos

A construção do canal como uma junção fundamental ligando o Oriente e o Ocidente. O Canal de Suez, figura 1, é uma hidrovia construída no deserto do Egito, que faz a ligação do Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, tornando se uma rota importantíssima para a economia mundial, conforme mencionado pela Autoridade do Canal de Suez, e que movimenta cerca de 12% do comércio mundial.

Figura 2 – O Canal de Suez

Fonte: Brasil Escola (2021)

Uma das alternativas para não passar pelo canal é percorrer a costa da África, pelo Cabo da Boa Esperança, figura 2, neste caso 9 mil quilômetros são eliminados passando por Suez em cada direção, minimizando o trajeto em 43%, conforme os dados do Conselho Mundial de Transporte Marítimo (WSC) (BBC, 2021). É uma jornada mais longa, sim, porém, as companhias de navegação usam-no periodicamente como uma forma de pressionar os responsáveis pelo Canal de Suez (SCA) para reduzir as cotas do canal, especialmente em ocasiões de preços baixos do petróleo. Podemos mencionar dezembro de 2020, os petroleiros gigantes tiveram uma redução de 48% como resultado dos constantes desvios para esta rota (CONTESSI, 2021).

Figura 3 – Rota pelo Cabo da Boa Esperança (África)

Fonte: Estado de Minas (2021)

Outra rota é a do Mar do Norte, uma passagem de 3.500 milhas que passa pela costa ártica da Rússia, por onde foi transportado 33 milhões de toneladas em 2020, comparando com os 3 milhões que transitam por Suez diariamente. O Kremlin planeja transformar sua região ártica em uma enorme ZEE (Zona Econômica Exclusiva) integrada em um corredor industrial e de transporte para entregar produtos extraídos ou manufaturados na própria Rússia. Os responsáveis pelas relações públicas da Rússia estão contornando o recente engarrafamento para promover a rota do Ártico como uma alternativa mais confiável (CONTESSI, 2021).

Embora possa ser verdade que a rota do Ártico combina a capacidade do oceano com a velocidade da ferrovia, esses benefícios estão atualmente no papel. Para começar e “esquecendo” as expectativas de navegação futura ao longo do ano, mas ainda é uma opção sazonal; outro contraponto, é 30% mais caro em relação a Suez, embora as autoridades russas estejam considerando descontos nas tarifas de trânsito (CONTESSI, 2021).

4.2. A importância do trânsito pelo canal

O Canal de Suez é fundamental em nível mundial para a cadeia logística, no tange à distribuição de matérias-primas e mercadorias, o que, como mencionado anteriormente, o torna indispensável para as redes de distribuição.

Conforme as informações online da consultoria Lloyd's List Intelligence e Bloomberg, é possível verificar que o trânsito diário de contêineres pelo canal gira em torno de US\$ 9,6 bilhões, sendo que US\$ 5 bilhões vão rumo ao oeste e o remanescente, em torno de 4,5 bilhões para o leste.

O montante de embarcações que esperavam para atravessar o canal incluía, só no dia do incidente, mais de 40 cargueiros transportando produtos fundamentais, como grãos e cereais até os denominados itens "secos" como cimento, além de 24 petroleiros. Se encontravam por lá também oito navios carregados com gado e um tanque de água (BBC, 2021).

O bloqueio do canal trouxe consequências importantes enormes, nem sempre levadas em consideração, pois são problemas que se desencadearam semanas após o evento em questão. Por exemplo: O congestionamento das portas do desfecho.

Se considerarmos que os navios estão cheios [...], constitui-se que 55.000 TEU (Unidade Equivalente de Transporte) (contêineres) são transportados por dia da Ásia para a Europa [através do canal]. A estimativa no momento é de que o canal esteja liberado em até dois dias, isso provocaria um atraso em torno de 110.000 TEU de mercadoria, o que acarretaria em um elevado montante de carga nos mais importantes portos da Europa, pois [estes contentores] chegarão juntas com a carga que irão receber [na taxa normal] alguns dias depois (BBC, 2021).

4.3. Impactos com o bloqueio do canal

Esse bloqueio também gerou impacto imediato no preço do petróleo (6% em um dia), commodity que viaja por esse canal que conecta os mercados da Ásia, Oriente Médio e Europa. Como podemos verificar nos dados oficiais apresentados pelas Autoridades do Canal, cerca de 2 milhões de barris de petróleo e aproximadamente 8% do gás natural liquefeito transitam pelo Canal de Suez diariamente, e 30% dos navios que navegam no canal (entre 1000 a 1300 por mês) são petroleiros. Além disso, pelo menos 7 gasoleiros ficaram presos pelo bloqueio do canal, pressionando ainda mais o mercado de gás natural liquefeito (GNL).

É claro que isso causa um grande impacto no preço dos referidos produtos, pois vimos no dia

do bloqueio os valores do petróleo a nível mundial subirem mais de 6%, tendo uma queda insignificante nos dias seguintes.

Conforme os dados da EIA (Estudo de Impacto Ambiental) o transporte de petróleo pelo Canal de Suez e do oleoduto SUMED (implantado no próprio Golfo de Suez) atingiram por volta de 9% do petróleo a nível mundial negociado pelo mar e 8% do gás natural liquefeito (BBC, 2021).

Os refinadores/compradores tiveram que optar pelo pagamento à vista para assegurar o fornecimento, sendo na sua grande maioria de outros locais (BBC, 2021). Os transportadores também tiveram que decidir se esperariam o navio porta-contêineres desobstruir o canal ou passar pela costa da África, ambas ocasionariam atrasos. Se o atraso fosse maior os navios encalhados optariam por outros caminhos, isso significaria um tempo maior e maiores custos com despesas, que poderiam ser repassados ao cliente final, os compradores. Cada dia de atraso eleva mais os custos, já que as embarcações carregadas de mercadorias como alimentos, combustível e produtos produzidos para a Europa não transitam e nenhum item é levado da Europa para o Extremo Oriente.

4.4. Responsáveis pelos atrasos

Essa hidrovia é uma fonte importante de receita para o Egito, até antes da pandemia, o comércio que transita por ali contribuía com 2% do PIB do país.

Atualmente existe a construção de 72 km de um novo Canal paralelo ao antigo, que permitirá maximizar os benefícios e reduzir o trânsito e o tempo de espera dos navios, e com isso aumentar o tráfego marítimo diário, passando dos 49 navios atuais para uma previsão de 97 até o ano de 2023. Isso permitirá aumentar a receita em até 259%, impactando positivamente as finanças do Governo egípcio (LLAMAZARES, 2021).

O encalhe do cargueiro impactou fortemente o canal, a uma estimativa de gasto entre US\$ 14 e US\$ 15 milhões ao dia pelo bloqueio. Serão calculados os danos e perdas e quanto as máquinas de dragagem consumiram, a estimativa gera em torno de US\$ 1.000 ou talvez algo mais e é um direito do Egito (RABIE, 2021).

Os números expressos pelo Lloyd's List Intelligence, da conta de que o cargueiro encalhado reteve um comércio estimado de US\$ 9,6 bilhões por dia, isso corresponde a US\$ 400 milhões e 3,3 milhões de capacidade de carga por hora, ou US\$ 6,7 milhões por minuto.

Até agora não foi especificado quem deve pagar por esses custos, ou se o Egito já reivindicou uma indenização. Esses valores, conforme mencionado acima, serão calculados com base nas taxas de trânsito perdidas, danos à hidrovia durante a drenagem, esforços para reflutuar o cargueiro e custos de equipamentos e materiais.

Os pesquisadores começaram seu trabalho obtendo acesso ao Ever Given, após ele reflutuar em 29 de março foi para a área do Great Bitter Lake, uma área mais ampla do canal onde pôde ficar sem interromper a passagem. A causa inicial foi atribuída a ventos fortes, mas agora os pesquisadores querem verificar se houve algum erro técnico ou humano, fato que não foi divulgado até então.

Shoei Kisen, a empresa japonesa dona da Ever Given, disse que não recebeu nenhuma reclamação oficial ou demanda legal pela interrupção ocasionado pelo cargueiro, mas eles reconheceram que estão em "negociações" com os responsáveis pelo canal. "Ainda iremos investigar a causa do incidente e o custo, incluindo o pagamento do seguro e possível compensação por danos", disse à Reuters Yumi Shinohara, do departamento de gestão de frete da Shoei Kisen. A empresa japonesa teria seguro de US\$ 3 bilhões em caso de possíveis reivindicações (BBC, 2021).

Espera-se também que o bloqueio gere uma onda de reclamações às seguradoras, não só do navio encalhado, mas de outras empresas de logística e dos próprios portos afetados. É estimado que o Egito tenha exigido uma multa na casa de US\$ 1 bilhão para a liberação da embarcação, mas essa informação não é confirmada por nenhuma das partes. As informações não oficiais são que o Egito haveria reduzido esse valor para US\$ 550 milhões, com isso em 07 de julho o navio pode seguir viagem após 3 meses de espera.

Pode-se se assegurar que será difícil obter uma compensação, pois os contratos de movimentação marítima excluem a compensação por atraso e, além disso, a lei isenta os navios de responsabilidade em caso de erro humano de navegação (DEL ROSAL, 2021).

4.5. Lições para serem observadas com esse incidente

O que aconteceu no Canal de Suez trouxe à tona um problema antigo, a escassez de contêineres na Ásia. Quero dizer que os varejistas podem demorar vários dias a mais para receber mercadorias que vão desde produtos de consumo direto a semicondutores para grandes empresas, entre outros. A crise ocasionada pelo encalhamento do navio aumentou a fragilidade nas redes de

fornecimento global e os limites do atual modelo de distribuição. Os custos de frete triplicaram, as entregas atrasaram e o aumento dos insumos repercuti nos preços.

O bloqueio interrompeu o fornecimento global, ameaçando atrasos onerosos para as empresas que já lutavam com as restrições da Covid-19. Os portos agora estarão sob pressão para recuperar o atraso e encontrar capacidade adicional de movimentação, quando já estão estressados no assunto. Terão que deixar alguns navios esperando e serão responsabilizados pelo “congestionamento portuário”, o que não é culpa deles (TORN, 2021).

As ondulações serão sentidas por um tempo, agravando uma situação já alterada pela epidemia. O que estamos vendo é a capacidade reduzida, horas atrasadas e congestionamento adicional nos portos que determinarão taxas de frete mais altas e preços ao consumidor no futuro. Os prejuízos causados à economia global conforme argumentado anteriormente são estimados em torno de US\$ 10 bilhões/dia, a contagem final pode ficar na casa dos US\$ 70 bilhões (CONTESSI, 2021).

"Just in time" é a expressão mágica em logística. Nas fábricas de automóveis, por exemplo, as peças só são entregues quando são necessárias. Isso economiza custos, porque o armazenamento é feito em trens e caminhões. Isso também funciona em escala global, mas com a pandemia ficou claro que tudo é planejado de forma tão compacta que as redes de abastecimento podem parar de funcionar de um momento para o outro. Isso já era perceptível no início da pandemia, quando a China fechou suas fábricas e a população ficou confinada, com isso houve menos transporte de contêineres e faltaram peças importantes nas linhas de produção. Posteriormente, a Europa também fechou suas fábricas e quando as fábricas de chips asiáticas voltaram a funcionar, a produção mudou, pois havia demanda por outros produtos, e isso é sentido até hoje, pois milhares de itens necessitam de chips, desde automóveis até máquinas de cartão. Quando a fabricação de automóveis foi retomada, logicamente faltavam chips, a Volkswagen por exemplo, parou de fabricar 100.000 carros no ano passado. Neste ano, segundo estimativas dos economistas da Allianz os problemas de abastecimento podem causar prejuízos ao comércio mundial na casa de US\$ 230 bilhões (BÖHME, 2021).

"O comércio mundial mostra sinais de reativação após a profunda crise causada pelo covid-19, mas a recuperação permanece incerta." Após a queda no volume de trocas de mercadorias de 9,2% no ano passado devido aos efeitos da pandemia, ele estava confiante em uma recuperação de 7,2% no comércio neste ano (OMC, 2020).

Os problemas da cadeia de abastecimento podem ter um impacto no comércio mundial de 230 bilhões de dólares (cerca de 1.905,293 milhões de euros) (ALLIANZ, 2021).

Desde o início da crise da saúde, as redes de fornecimento globais foram duramente atingidas. Primeiro pela paralisação da produção, depois pela enorme demanda de material médico e derivada do aumento do comércio digital. Além disso, vários eventos climáticos interromperam a produção de matérias-primas e componentes, por exemplo, a vacina da Pfizer tem 280 componentes que vêm de 19 países diferentes, se a distribuição de qualquer um desses componentes for significativamente atrasado ou diminuído, a fabricação da vacina é interrompida (OKONJO-IWEALA, 2021).

Também não é fácil angariar navios e contêineres rapidamente para amenizar a situação, as linhas (forma que denominam as empresas) reduziram o número de navios em serviço para manter sua equação financeira sólida (uma ação que lhes trouxe grandes ganhos em 2020, apenas a Maersk relatou um fluxo positivo em torno de US\$ 8 bilhões, na média em 2020 a indústria estimou um prejuízo de mais de US\$ 20 bilhões) (GALLI, 2021).

Esses motivos também explicam por que o navio que encalhou no canal foi carregado a plena capacidade e por que as taxas de frete são tão altas.

O Conselho Marítimo Mundial garante que a capacidade de navios encalhados é praticamente inexistente e ainda pior é o abastecimento de contêineres, que não existe diretamente. Cada navio que flutua está agora na água, mesmo aqueles com baixa eficiência devido ao seu custo de energia estão transportando cargas.

5. O CANAL DE SUEZ

5.1. História do Canal

O canal do Egito nada mais é que o Canal de Suez, assim chamado, que faz a ligação artificial entre o mar mediterrâneo e o mar vermelho. Está localizado mais precisamente na Península de Sinai, região que liga o Norte da África e o Oriente Médio e sua construção teve como objetivo principal interligar os continentes europeu e asiático pela via marítima, desta forma evitaria que embarcações vindas principalmente da Ásia tivessem que contornar todo continente Africano para chegar a Europa.

Com esse objetivo estabelecido o canal se consolidou como uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, no que diz respeito a comercialização de produtos.

O engenheiro francês Ferdinand de Lesseps, que conhecia muito bem a região, pois havia sido vice-cônsul da França na Alexandria, iniciou a construção do canal em meados do ano de 1859, e assim a obra perdurou por 10 anos, até que no ano de 1869 ela foi inaugurada. A construção contou com a participação da França e do Reino Unido, além é claro do Egito. A participação dos franceses foi realizada pelo apoio técnico, já os britânicos entraram com a parte financeira, e esses países controlaram a maior parte do comércio praticado neste canal por muitos anos.

No ano de 1956 o Egito efetivou a nacionalização do canal, seu objetivo era assumir o controle, já que naquela época o governo tinha uma enorme visão nacionalista. No entanto França e Reino Unido não concordaram com esse processo e declararam guerra ao Egito, invadindo a região do canal e sendo apoiados por Israel. O exército egípcio foi derrotado, porém os Estados Unidos e a ONU (Organização das Nações Unidas) temendo a participação da Rússia, antiga União Soviética, chegaram a um consenso para que as tropas invasoras fossem retiradas e o controle sobre o canal fosse do Egito.

5.2. Características do Canal de Suez

Após sua construção o canal possuía cerca de 8 metros de profundidade e sua área de água era de 304m². Naquela época o navio com maior carga que poderia passar pelo canal deveria ter no máximo 5.000 toneladas, porém na medida que as embarcações se desenvolviam e aumentavam de tamanho o canal também precisa ser readequado, o que ocorreu em 1956 quando passou a possuir uma profundidade de 10 metros e uma área de água de 1200m².

Ao longo dos anos essas dimensões foram sendo alteradas, em 1962 a profundidade permitida para navegação era de 11,50 metros e uma área de água atingindo 1.800m². No ano de 1966 essa proporção previa uma profundidade em torno de 14 e 17 metros e essa alteração chegou a ser iniciada, no entanto foi interrompida devido a guerra em 1967 e só foi reaberto no ano de 1975, após a retirada dos navios que afundaram durante a guerra entre 1967 e 1973, e mantinha as mesmas dimensões antes de ser fechado.

Os projetos de desenvolvimento iniciados pelo governo egípcio passaram a receber navios com carga de 210.000 toneladas, especialmente após o aumento da área de água para 4800m² e com profundidade de 18 metros, além de sua extensão de 191,80km, houve o redesenho das curvas do canal e a construção de um novo desvio a partir do quilômetro 17 ao sul rumo ao mar Mediterrâneo, permitindo que os navios carregados que vão rumo ao norte possam seguir viagem sem passar pelo porto de Said.

No ano de 2010 a profundidade atingiu 20 metros, suportando todos as embarcações contentoras, assim como navios a granel de todo mundo. O Canal passou a receber cerca de 99% de todos os métodos utilizados no transporte marítimo mundial, sendo 61,2% da frota de petroleiros, 92,7% da frota graneleiro e 100% dos navios porta-contêineres e outros navios.

5.3. Infraestrutura

A hidrovía é um canal navegável de aproximadamente 193 Km de extensão, 24 metros de profundidade e 365 metros de largura, e sua capacidade atual de transportes de cargas é de 240 mil toneladas. Ele faz a ligação entre as cidades litorâneas de Suez e Porto Said, e não possui eclusas, uma vez que os mares Vermelho e Mediterrâneo possuem o mesmo nível altímetro, o que o torna o canal mais longo do mundo em seu tipo. Essa característica facilitou o processo de construção do canal e ainda promoveu maior agilidade na sua travessia. A construção da via contou ainda com os lagos Manzala, Timsah e Amargos, que possibilitaram uma maior navegabilidade.

O tráfego tem crescido continuamente desde a abertura do canal, com exceção do período de fechamento total entre 1967 e 1975 e períodos de recessão econômica global. Em 2001, o tráfego do canal foi de 13.986 navios para 456 milhões de toneladas de produtos transportados, já em 2015 eram 17.483 navios para 999 milhões de toneladas, o que representou em torno de 8% do mercado marítimo internacional contra 5% para o Canal do Panamá.

O principal objetivo do novo canal, inaugurado em agosto de 2015, era tornar o trânsito mais fluido, reduzindo o tempo de passagem. Isso resultou em alargamento e dragagem de 37 km do canal, a escavação de uma nova estrada de 35 km permitindo a eliminação de uma zona de espera e sobretudo a possibilidade de navegação cruzada, e não mais alternada, graças à duplicação do canal para nascente, do quilômetro 50 ao quilômetro 122, ou seja, mais de 72 km.

As dimensões máximas dos navios que navegam pelo canal são definidas pela chamada norma “Suez Max”, que designa os navios que podem atravessar o canal. Um “Suez Max” pode atingir 20,10 metros de calado quando totalmente carregado, no entanto, os petroleiros que ultrapassam este limite podem transitar pelo canal descarregando na entrada do canal parte da sua carga que será transportada pelo gasoduto SUMED (Suez-Mediterrâneo) e depois recarregada. Outra limitação é o calado aéreo limitado a 68 metros (223 pés) pela ponte El Qantara, já os maiores navios porta-contêineres podem passar por Suez sem obstáculos.

5.4. Novo Canal de Suez

O projeto chamado de “Novo Canal de Suez” diz respeito a obras que estão sendo realizadas pelo governo do Egito e tem como objetivo expandir e duplicar partes do antigo canal. As obras tiveram início em 2015 e estão previstas para serem finalizadas em 2023, possibilitando a travessia simultânea de embarcações em ambos os sentidos do canal.

As estimativas do governo egípcio é que com a modernização o canal aumentaria a sua capacidade de travessia de embarcações, passando de em torno de 49 embarcações por dia para 97, além disso, há uma expectativa de que as obras diminuam o tempo de trânsito no canal, assim como o de espera para que as embarcações possam acessá-lo. A modernização do Canal de Suez é vista como uma demonstração de força política e econômica do governo do Egito, que levantou recursos internos para a reformulação da estrutura do canal.

O país quer ampliar o seu poder econômico e político na região, sendo o Canal de Suez uma importante ferramenta para a consolidação do país como uma potência regional. As expectativas oficiais do governo do Egito são que o “Novo Canal de Suez” possibilitará o maior desenvolvimento econômico do país, por meio do aumento da geração de emprego e renda para a população local.

5.5. Funcionamento

O tráfego de navios no canal é organizado através de comboios alternados, sul → norte e norte → sul, sendo um comboio por dia em direção ao norte e dois comboios em direção ao sul. Os navios

cruzam principalmente no Lago Grande Amer e uma segunda travessia é feita para o segundo comboio a caminho do sul até o desvio de El Ballah.

Cada embarcação em trânsito leva a bordo ao menos quatro pilotos, sendo um para o canal de acesso ao norte, o segundo de Port Said a Ismailia , o terceiro de Ismailia a Suez e o último para o canal de acesso ao sul, além de um ou dois barcos armados com atracadores e um electricista. O primeiro e o último piloto são portuários e não fazem parte da empresa de canais.

O regulamento também exige que as embarcações em trânsito sejam equipadas com um holofote, colocado na proa do navio para iluminar as margens, se necessário, caso um vento arenoso reduza a visibilidade. Também é possível alugar um projetor aprovado pelas autoridades do canal.

Os pilotos do canal são aqui responsáveis por respeitar a ordem planejada nos comboios, bem como passar no tempo e nas horas para vários semáforos (ou estações) colocados ao longo do canal.

5.6. Estações de sinal do Canal de Suez

As estações estão presentes aproximadamente a cada 10 Km, sendo elas:

- ✓ Port. Said
- ✓ Rãs el 'Ish, El Tîna, El Câp, El Quantara
- ✓ El Ballâh (desvio)
- ✓ El Firdân, El Ismâ 'ilîya, Tûsûn, Déversoir
- ✓ Grande lago amargo
- ✓ El Kabrît, El Gineifa, El Shallûfa
- ✓ Suez

Os navios seguem se a uma distância de cerca de uma milha náutica (1,6 Km) e a velocidade de trânsito é de aproximadamente nove nós (16,66 Km/h) .

Para as pequenas embarcações que pretendam transitar pelo canal também é necessário ter a bordo pessoal especializado.

5.7. Outros acidentes no canal

Desde a criação do canal já ocorreram alguns acidentes dos quais podemos citar na seguinte ordem.

5.7.1. O "Grigoroussa 1", em 27 de fevereiro de 2006

O "Grigoroussa 1", de bandeira liberiana, vazou 3.000 toneladas de combustível pesado no canal, afetando também resorts turísticos e residentes nas proximidades. O navio-tanque, que estava indo para o sul do Mediterrâneo, teve seu casco afetado e esse problema acarretou em cerca de 3.000 das 58.000 toneladas de sua carga de combustível pesado vazaram para o canal, enquanto o resto foi bombeado com segurança.

Rebocadores resgataram o navio para não bloquear o tráfego no canal, que é a terceira maior fonte de receita do Egito. O fechamento por um dia gera um custo de receita estimada de US\$ 7 milhões em perda.

5.7.2. Navio Khattab, em setembro de 2006

O navio afundou perto de Ismailia, a nordeste da capital egípcia, com quarenta e cinco marinheiros a bordo quando o incidente ocorreu, além de dois tripulantes que se afogaram e desaparecidos foram dados como mortos.

Os outros marinheiros foram resgatados, incluindo seis feridos no acidente. Um funcionário da Autoridade do Canal (SCA) disse que um erro técnico foi a causa aparente do naufrágio.

6. CONCLUSÃO

As consequências da crise do Canal de Suez para os consumidores ainda não foram vistas. Mesmo após a solução do bloqueio e a retomada do tráfego, as portas de destino e de parada estarão inevitavelmente congestionadas, dadas as limitações de espaço e pessoal para realizar a descarga. A logística da distribuição é organizada por semanas, o que quer dizer que há milhares de caminhões vazios nos portos, esperando para receber e entregar as cargas. O que mostra que, embora a economia esteja cada vez mais digitalizada, o modelo só funciona se os produtos conseguirem ir de um lugar para outro (GONZÁLES, 2021).

A interrupção da cadeia de abastecimento marítimo não tem a ver com o mega navio "atravessado" no Canal de Suez ou com a falta de infraestrutura adequada nos portos. Em última

análise, é a falta de uma política de concorrência eficaz para a locomoção marítima de linha global (MERK, 2021).

A rápida resolução da paralisação resultante conteve a demanda por uma substituição. O que o último incidente sublinhou é a importância da gestão de risco com a inclusão de prestadores, modalidades e, possivelmente, diversificação de rotas (CONTESSI, 2021).

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Deus por ter nos dado saúde e força para superar as dificuldades e ao professor Ms. Daniel Laurentino de Jesus Xavier pelas orientações fundamentais em pouco tempo que lhe coube, mas essenciais para o desenvolvimento e conclusão deste trabalho.

REFERÊNCIAS

Allianz SE. “**The Suez canal ship is not the only thing clogging global trade**”, 2021. Disponível em: <https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/specials_fmo/2021_03_26_SupplyChainDisruption.html>. Acesso em: 02 novembro 2021.

B. RAMÍREZ, Daniela. “**Os milhões que o bloqueio do Canal de Suez custou ao comércio internacional**”, 2021. Disponível em: <<https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20210330-economia-canal-suez-perdidas-dinero-bloqueo-25.html>>. Acesso em: 01 novembro 2021.

BBC New Mundo. “**Canal de Suez: 4 razões pelas quais seu bloqueio pode afetar o comércio mundial (e seu bolso)**”, 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-56529362.html>. Acesso em: 01 novembro 2021.

BBC New Mundo. “**Canal de Suez: quanto custou o bloqueio até agora?**”, 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56564948.html>. Acesso em 01 novembro 2021.

BBC New Mundo. “**Canal de Suez: a disputa sobre quem deve pagar pelas perdas ocasionadas pelo bloqueio do cargueiro Ever Given**”, 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56609852.html>. Acesso em 01 novembro 2021.

BBC New Mundo. “**Egito: a compensação milionária exigida pelo país para devolver o cargueiro Ever Given a seus proprietários**”, 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-56720159.html>. Acesso em 01 novembro 2021.

BÖHME, Henrik. “**O bloqueio do Canal de Suez: a globalização e o problema de suprimentos planejados por milímetros**” Deutsche Welle, 2021. Disponível em: <https://www.dw.com/es/el-bloqueo-del-canal-de-suez-globalizaci%C3%B3n-y-el-problema-de-los-suministros-planeados-al-mil%C3%ADmetro/a-57042565.html>. Acesso em 31 outubro 2021.

CONTESSI, Nicola P. “**The Suez Logjam added Fuel to Transport Disruption. What Next?**” Global Policy. Disponível em: <https://www.globalpolicyjournal.com/blog/14/05/2021/suez-logjam-added-fuel-transport-disruption-what-next.html>. Acesso em 31 outubro 2021.

DEL ROSAL, Pedro. “**Canal de Suez: as companhias poderão se esquivar das demandas das empresas pelos atrasos**”, 2021. Disponível em: https://www.elconfidencial.com/juridico/2021-03-27/canal-de-suez-navieras-esquivar-demandas-empresas-retrasos_3009916.html. Acesso em 31 outubro 2021.

GALLI, Emiliano. “**Implicaciones, explicaciones e os efeitos do navio encalhado no Canal de Suez**” Trade News. Disponível em: <https://tradenews.com.ar/implicancias-explicaciones-y-efectos-del-buque-encallado-en-el-canal-de-suez/>. Acesso em 31 outubro 2021.

GONZÁLES, Alicia. “**A crise do Canal de Suez dá a dica para o comércio mundial**” El País, 2021. Disponível em: <https://elpais.com/economia/2021-03-28/la-crisis-del-canal-de-suez-da-la-puntilla-al-comercio-mundial.html>. Acesso em 02 novembro 2021.

H. LLAMAZARES, Alfredo. **“Consequências econômicas do bloqueio do Canal de Suez”**, 2021. Disponível em: <<https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/11135141/03/21/Consecuencias-economicas-del-bloqueo-del-Canal-de-Suez.html>>. Acesso em 02 novembro 2021.

Lloyd's List Intelligence. **Shipping**, 2021. Disponível em: <<https://www.lloydslistintelligence.com/who-we-help/shipping.html>>. Acesso em 01 novembro 2021.

MERK, Olaf. **“Preso no Canal de Suez: as lições do engarrafamento”**, Trade News, 2021. Disponível em: <<https://tradenews.com.ar/atrapado-en-el-canal-de-suez-las-lecciones-que-deja-el-atasco.html>>. Acesso em 02 novembro 2021.

BBC New Mundo. **“Navio encalhado no Canal de Suez: porque o incidente pode piorar a crise econômica global”**, 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/26/navio-encalhado-no-canal-de-suez-por-que-incidente-pode-piorar-crise-economica-global.html>>. Acesso em 09 outubro 2021.

CARVALHO, Bruno Leal Pastor de. **Cavado no deserto: uma história do Canal de Suez. (Artigo). In: Café História**. Disponível em: <<https://www.cafehistoria.com.br/cavado-no-deserto-uma-historia-do-canal-do-suez/.html>>. Acesso em 12 outubro 2021.